

Surxondaryo viloyatida turli muddatlarda kartoshka yetishtirish

Turopova Gulbahor Umbar qizi

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti Magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston janubi sharoitida ertagi kartoshkani ekish va uning muddatlarini aniqlashdan asosiy maqsad nafaqat O'zbekiston balki boshqa davlatlardagi aholiga sifatli va yetarli miqdorda kartoshka mahsulotlarini yetkazib berishdan iborat.

Kalit so'zlar: kartoshka navlari, ekish muddatlari, hosildorligi, yetishtirish texnologiyasi

Kartoshka xalq xo'jaligida oziq-ovqat sifatida katta ahamiyatga ega. Uni yetishtiriladigan maydoni va undan olinadigan yalpi hosil yil sayin ko'payib bormoqda. Bugungi kunda Respublikamizda asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari safiga kiruvchi kartoshkani narxining barqarorligi ta'minlash, ichki talabni to'liq qondirish bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 06.05.2020 yil PQ 4704 son "Respublikada kartoshka yetishtirishni kengaytirishva urug'chiligini yanada rivojlantirish chora tadbirlar tog'risida " dagi qarori bilan kartoshkachilik sohasiga qator imtiyozlar berildi.

O'zbekiston kartoshkachilikga ixtisoslashtirilgan tumanlarda kartoshkachilik klasterlari va kooperatsiyalar tashkil etildi. 2023 yil hosil uchun barcha toifa xo'jaliklarda 243 ming gektar kartoshka ekildi. Bundan tashqari 2023-yil 1 iyulgacha bo'lgan muddatda chetdan olib kirilayotgan urug'lik kartoshka bojxona bojidan ozod etildi. Bundan asosiy maqsad aholimizni kartoshkaga bo'lgan talabini

qondoribgina qolmasadan eksportni yo'lga qo'yish hisoblanadi. Yurtimiz iqlimida esa bu maqsadni amalga oshirish imkoni mavjud. Ya'ni bizning yurtimiz iqlimi kartoshkani 2 muddatda ekib hosil olish imkoniyatini beradi.

Bu asosan 1-muddat fevral oyini birinchi dekadasi va iyul oyining 3 o'n kunligi va avgust oyining birinchi o'n kuni hisoblanadi. Surxondaryo viloyati tuproq-iqlim sharoiti ertagi kartoshkadan mo'l, sifatli hosil yetishtirish imkoniga ega. Shu sababdan Termiz tumani Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti tajriba dalasida kartoshka ekib tajriba o'tkazdik.

Nav nomi	Ekish muddatlari	Unib chiqishi		Shonalash		Gullash		Palakning sarg'ayishi		Hosilni yig'ish
		10%	75%	10%	75%	10%	75%	10%	75%	
Sante	I									
	II	11.03.2022 17.03.2022	24.03.2022 26.03.2022	04.04.2022 10.04.2022	10.04.2022 15.04.2022	12.04.2022 24.04.2022	16.04.2022 28.04.2022	07.05.2022 17.05.2022	15.05.2022 20.05.2022	25.05.2022 05.06.2022
Arizona	I	08.03.2022	20.03.2022	03.04.2022	13.04.2022	11.04.2022	17.04.2022	08.05.2022		24.05.2022
	II	15.03.2022	24.03.2022	10.04.2022	11.04.2022	20.04.2022	29.04.2022	15.05.2022	16.05.2022 21.05.2022	04.06.2022
Kolumba	I	10.03.2022	19.03.2022	11.04.2022	15.04.2022	19.04.2022	23.04.2022	06.05.2022		20.05.2022
	II	16.03.2022	25.03.2022	15.04.2022	18.04.2022	21.04.2022	26.04.2022	12.05.2022	13.05.2022 18.05.2022	01.06.2022

10- fevralda ekilgan Sante, Arizona, Kolumba urug'lik tuganaklar 19-25 kunda unib chiqdi. Bunda Sante navida kuzatish ishlari olib borganimizda 10% unib chiqishi 10-11 mart kunlarida, 75% unib chiqishi ya'ni to'liq unib chiqish 24-mart kunini o'rganildi. Arizona navida esa 10% unib chiqishi 6-8 mart kunlari, 75% unib chiqishi esa 19-20 mart kunlari ekanligini tajriba kuzatuv natijalarimizda ma'lum bo'ldi. Kolumba navida 10 % unib chiqishi 9-10 mart kunlari 75% unib chiqishi esa 18-19 mart kunlarida ekanligini aniqladik. Ushbu navlarda tajriba kuzatish ishlari olib borish natijasida Sante navida 10% shonalash 4- aprelda, 75% shonalash esa 10-aprelga to'g'ri keldi. Arizonada 10% shonalash 2-3 aprelda, 75% shonalash 12-13 aprel kunlarida ekanligini o'rganildi. Kolumba navida 10% shonalash 11-aprelda, 75% shonalashi 15-aprelda ekanligini tajriba kuzatuv ishlarimizda ma'lum bo'ldi. Ushbu navlarda gullashi Sante navida 10% 12-13 aprelda 75% gullashi esa 16-aprel kunlari edi. Arizona navida 10% gullashi 11- aprelda 75% gullashi 17 aprel. Kolumba navida 10% gullashi 19-aprel 75% gullashi 23-aprel sanasiada edi. Palagining sarg'ayishi Sante navida 10 % 7-may kuni 75% palagining sarg'ayishi

15- may kuni. Arizona navida palagining sarg'ayishi 10% 6-8 may kunlari 75% ga 14-16 may kunlarida ekanligini kuzatuv natajalarimizda ma'lum bo'ldi. Kolumba navida palagining sarg'ayishi 10% 5-6 may kunlari 75% palagining sarg'ayishi 16-17 kunlariga to'g'ri keldi. Hosilni yig'ish esa Sante navini 25 – may kuni, Arizona 24 –may kuni, Kolumba navini 20- may kunlari bajarildi. 20- fevralda ya'ni ikkinchi muddatda 10 kun farq nisbatida kuzatuv tajriba o'tkazganimizda ushbu navlarda unib chiqishi Sante navida 17-mart kuni 10% , 26-mart kuni esa 75% unib chiqqanligini guvohi bo'ldik. Arizonada 10% unib chiqish 14-15 mart kunlari 75% unib chiqishi 24-mart kunlariga to'g'ri keldi. Kolumba navida unib chiqishi 10% 16-mart kuni 75% 24-25 mart kunlari ekanligini o'rganildi. Shonalashi Santeda 10% 10-aprelda 75%, shonalashi 15-aprelga to'g'ri keldi. Arizonada 10 % 9-10 aprel kunlari,75% 12-13 aprel kunlari, Kolumba navida esa 10% 15-aprel, 75% 18- aprel kunlariga to'g'ri keldi. Gullashi Santeda 10% 24-aprel, 75% 28- aprel, Arizonada 10% 20-aprel, 75% 29-aprel, Kolumba navida gullashi 10 % 21- aprel, 75% gullashi 26-aprelda ekanligini tajriba kuzatuv natijamizda o'rganildi. Palagining sarg'ayishi Santeda 10% 17-may 75% 20-may ,Arizonada 10% 15-may 75% 21-may kuni Kolumba navida 10% 12- may 75% 18 may kuni ekannini aniqladik. Hosilni yig'ish

Santeda 5- iyun, Arizona 4-iyun, Kolumba 1-iyun kuni amalga oshirdik.

Termiz tumani Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti tajriba maydonida o'tkazilgan dala tajribalarda kartoshkaning 3 ta tezpishar navlar Sante, Arizona, Kolumba va 2-mahalliy navi urug'lik tugunaklar reproduktivasi ekildi. Standart sifatida o'rta tezpishar Kolumba navi olindi. Ekin maydoni 14m/2.qaytariqlar soni 3-4 ta bo'lib, ekish 70×20 sm sxemada,vazni 50-60g lik butun va kesilgan urug'lik tugunaklar bilan amalga oshirildi.10-fevralda ekilgan Sante, Arizona, Kolumba urug'lik tugunaklar 19-25 kunda to'liq unib chiqdi.

Bu navlar o'rtacha bo'yli, serpoyali va baquvvat palakni shakllantirish bilan harakterlanadi. 10-fevralda ekilgan kartoshka ko'chatlari 25-martda chopiq amalga oshirildi. 20-fevralda ekilgan kartoshka ko'chatlari 1-aprelda chopiq qilindi.

Kartoshka ko'chatlarini kuzatish jarayonida barglarida hasharotlar borligi va zararlayotgani guvohi bo'ldik. Shundan so'ng 12-aprel kuni hasharotga qarshi dori (Polietilin) suspenziya holatida berildi. Bir necha kundan so'ng kartoshka ko'chatlarini hasharotlardan bartaraf bo'lib ko'chatlar holati yaxshilanganini ko'rdik.

Shundan so'ng 15-aprel kuni kartoshka ko'chatlarini begona o'tlardan tozalab yengil ishlov berildi. O'rganilgan navlar unib chiqanining 75-90 kunlari gektaridan 12.6-20 t ertagi hosil olindi. Eng yuqori hosil Kolumba (20t.ga), Sante (17.5t.ga), Arizona (16.8t.ga) navlarida aniqlandi. 20-fevralda ekilganda esa bu navlar hosili Sante (14.5tga), Arizona (13.6t.ga), Kolumb (18t.ga) hosil olindi.

Tajriba kuzatuvlardan ma'lum bo'ldiki 10-fevralda ekilgan ushbu navlar hosili yuqori bo'ldi. Bu navlar ichida Kolumba navi Sante Arizona navlariga nisbatan yuqori hosil berdi. Bunda Kolumba navi gektaridan 20-23 t sifatli mo'l hosil imkoniyati borligi aniqlandi.

Surxon vohasida kartoshkani Sante, Arizona, Kolumba kabi tezpishar navlarini fevralni birinchi o'n kunligida 10-12sm chuqurlikda ekish 15-25 maygacha gektaridan 20 t ko'proq ertagi hosil olish imkonini beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 30-avgustda "Kartoshkachilikda bozor munosabatlarini chuqurlashtirish va respublikada kartoshka etishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 301-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Meva-sabzavot, kartoshka va poliz mahsulotlarini xarid qilish va ulardan foydalanish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi, 2016 yil 12 aprel PQ-2520 sonli qarori.
3. Zuev V.I., Bo'riev X.CH., Qodirxodjaev O., Azimov B.A., -Kartoshkachilik, darslik, Toshkent -2016 y. 20,8 b.t.
4. Zuev V.I., Ostonoqulov T.E., Qodirxodjaev O, Narzieva S-Sabzavotchilik, darslik, Toshkent -2010 y. 28b.t.

5. X.Bo'riev, V. Zuev, O. Qodirxodjaev, M.Muxamedov-Ochiq joyda sabzavot ekinlari etishtirishning progressiv texnologiyalari. O'zMEDIN, Toshkent-2002y. 16,5 b.t.
6. Zuev V.I., O. Qodirxodjaev, M.M.Adilov, U.A.Akromov, Sabzavotchilik va polizchilik- o'quv qo'llanma. Moliya iqtisod, Toshkent-2016 y. 20,5 b.t.

Internet satytlar:

- <http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/>
- <http://learnenglishteens.britishcouncil.org/>
- <http://learnenglish.britishcouncil.org/en/>
- www.uznature.uz
- www.agro.uz
- <http://blogdachnika.ru>.